

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TEATRLASHTIRILGAN O'YINLARNI TASHKIL ETISH JARAYONIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR

Buriyeva Aziza Nematovna

Toshkent shahar, Sergeli tumani 599-DMTT direktor o'rinbosari,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

Email: boriyevaaziza654@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17918564>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida teatrlashtirilgan o'yinlarni tashkil etish jarayonida uchraydigan muammolar, ularning kelib chiqish sabablari va pedagogik jarayonga ta'siri tahlil qilinadi. Teatr o'yinlarining bolalar nutqi, ijtimoiy-emotsional rivojlanishi hamda ijodiy tafakkurini shakllantirishdagi o'rni ilmiy adabiyotlar asosida yoritiladi. Tadqiqot yakunida muammolarni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar beriladi.

KALIT SO'ZLAR: maktabgacha ta'lim, teatr o'yinlari, pedagogik jarayon, bolalar rivojlanishi, ijodkorlik, kommunikativ ko'nikmalar.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimi bola rivojlanishidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, bu davrda insonning xarakteri, ijtimoiy munosabatlari, nutqi, hissiy barqarorligi va ijodiy fikrlash qobiliyati shakllanadi.¹ Jahon pedagogikasida teatrlashtirilgan o'yin bu jarayonni boyitishda alohida rol o'ynaydi. Teatrlashtirilgan mashg'ulotlar bolalarga o'zlarini erkin ifoda etish, turli xil obrazlar yaratish, o'z xarakterlarini ochib berish, rollarni o'rganish va ijtimoiy vaziyatlarni turli nuqtai nazardan idrok etish imkoniyatini beradi.² Teatr elementlarini o'z ichiga olgan mashg'ulotlarda bolalar bir-biri bilan muloqot qilishadi, bir-birlarini tinglashadi, sahna intizomiga rioya qilishadi va jamoaviy faoliyatda mas'uliyatni his qilishadi.

Teatrlashtirilgan o'yin nutqni rivojlantirishda ayniqsa muhim rol o'ynaydi. Sahna jarayonida bola o'z fikrlarini aniq ifoda etishga harakat qiladi, dialoglar va monologlar orqali so'z boyligini kengaytiradi, talaffuzini to'g'riylaydi va his-tuyg'ularini ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi.³ Vygotskiy (1978) ta'kidlaganidek, o'yin bolaning bevosita rivojlanish sohasini kengaytiradigan faoliyatdir va teatrlashtirilgan mashg'ulotlar bu jarayonni yanada yaxshilaydi. Shu bilan birga, teatr bolalarning tasavvurini, ijodiy yondashuvini va badiiy va estetik didini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tabiiy va qiziqarli ta'lim muhitini yaratadi.

Biroq, teatr pedagogikasining ulkan salohiyatiga qaramay, bir qator omillar uni amalda samarali tashkil etishga to'sqinlik qiladi. Ba'zi ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilar orasida teatr tomoshalarini o'tkazishda yetarli tajribaning yo'qligi yuzaki va takroriy jarayonga olib keladi. Materiallar va texnik yordamning yetarli emasligi, o'quv dasturida teatr tadbirlariga yetarlicha vaqt ajratilmaganligi va ota-onalarning kam ishtiroki ham teatr tadbirlari sifatiga salbiy ta'sir

¹ MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISH MASALALARI. (2025). KONFERENSIYA, 1(2), 295-300. <https://journalss.org/index.php/conf/article/view/6065>

² Лесняк И.В. Педагогический потенциал театрализованной деятельности в формировании коммуникативных навыков детей дошкольного возраста / И.В. Лесняк // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2011. – №7. – Т.99. – С. 118–125.

³ Khasanova, Shaxnoza Toxtasinovna. Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish. Darslik. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU Axborot-resurs markazi; Lesson Press, 2022. B-32.

ko'rsatadi. Bolalarning individual temperamentlari, sahna qo'rquvi yoki uyatchanligi ham jarayonni murakkablashtiradigan psixologik omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Shuning uchun teatr tomoshalarini tashkil etish jarayonidagi muammolarni o'rganish, ularni tizimli tahlil qilish va ilmiy asoslangan yechimlarni ishlab chiqish zarur.

ASOSIY QISM

Teatr spektakllari maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.⁴ Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, teatr faoliyati bolaning tasavvurini, fantaziyasini, nutq qobiliyatini va ijodiy izlanishlarini rag'batlantiradi. Spektakl davomida bolalar turli rollarni sinab ko'rishlari va o'rgangan ijtimoiy normalarni amalda qo'llashlari mumkin.⁵ Shu bilan birga, ular o'z harakatlarini boshqarish, muloqot qilish va sahna madaniyatini kuzatish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Biroq, bunday faoliyatni samarali tashkil etish bir qator amaliy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, tarbiyachilar ko'pincha teatr pedagogikasida yetarli metodologik tayyorgarlikka ega emaslar. Ko'pgina mutaxassislar ssenariy yozish, bolalarga rollarni tayinlash va sahnalashtirish jarayonini to'g'ri boshqarish tajribasiga ega emaslar. Bu spektakllar sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Metodologik kamchiliklar tufayli teatr faoliyati ko'pincha yuzaki, an'anaviy va takroriy tarzda o'tkaziladi. Tarbiyachilarning mahoratini oshirish, ularni zamonaviy teatr texnologiyalari bilan tanishtirish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish bu jarayon uchun muhim shartlardir.

Jadval 1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida teatrlashtirilgan o'yinlarni tashkil etishga ta'sir qiluvchi omillar

N ^o	Omil nomi	Mazmuni
1	Metodik tayyorgarlik	Tarbiyachilarning teatr pedagogikasi bo'yicha bilim va ko'nikmalarining yetarliligi
2	Moddiy-texnik ta'minot	Kostyum, dekoratsiya, jihozlar va sahna vositalarining mavjudligi
3	Dasturdagi vaqt hajmi	Teatr o'yinlari uchun ajratilgan mashg'ulot soatlari
4	Ota-onalar bilan hamkorlik	Ota-onalarning jarayonga qiziqishi va faol ishtiroki
5	Bolalarning individual xususiyatlari	Temperament, yashirin qo'rquvlar, nutq rivoji, diqqat darajasi

Izoh: Jadval teatrlashtirilgan o'yinlar samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni umumlashtiradi.

Yana bir muammo - bu moddiy-texnik resurslarning yetarli emasligi. Ko'pgina bolalar bog'chalarida teatr tomoshalari uchun zarur bo'lgan sahna jihozlari, liboslar va bezaklar yo'q yoki eskirgan. Natijada, spektakllar to'liq amalga oshirilmaydi, bu esa bolalarning ijodiy salohiyatini cheklaydi. Ba'zi hollarda tarbiyachilar materiallarni o'z mablag'lari hisobidan

⁴ Abduraximovna, A. N. (2025). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH: ERTAKLAR, DRAMA VA TEATR O 'YINLARINING ROLI. World scientific research journal, 40(2), 278-284.

⁵ Xalikova U. M. Maktabgacha ta'limda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish. metodikasi //O'quv qo'llanma. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi» Fan va ta'lim» nashriyoti. –2022. –T. 216.

tayyorlashga majbur bo'ladilar, bu esa jarayonni yanada murakkablashtiradi. Keng qamrovli teatr mashg'ulotlarini tashkil qilish uchun resurslarni muntazam ravishda to'ldirish zarur.

Bundan tashqari, o'quv dasturida teatr mashg'ulotlariga ajratilgan vaqtning yetarli emasligi jiddiy muammo hisoblanadi. Teatr spektakllari ssenariy bilan tanishish, rollarni o'rganish, mashq qilish va sahnalashtirish kabi bosqichlarni talab qiladigan murakkab jarayondir. Biroq, amaldagi o'quv dasturida bunday mashg'ulotlar ko'pincha qo'shimcha mashg'ulotlar sifatida kiritiladi, bu ularning sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Teatr spektakllari muntazam, tizimli va metodik tarzda o'tkazilishi kerak.

Ota-onalarning sust ishtiroki ham jarayonni murakkablashtiradi. Ko'pgina oilalar teatr mashg'ulotlarining bolaning rivojlanishidagi ahamiyatini to'liq tushunmaydilar yoki kundalik bandlik tufayli darslarga qatnasha olmaydilar. Biroq, ota-onalarning ishtiroki bolalarning qiziqishini oshiradi va ularning ijodiy faoliyatini kuchaytiradi. Shuning uchun tarbiyachilarga ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ochiq darslar, mini-spektakllar va qo'shma mashg'ulotlarni tashkil qilish tavsiya etiladi.

Bolalarning individual psixologik xususiyatlari ham jarayonni murakkablashtirishi mumkin. Ba'zi bolalar sahnadan qo'rqishadi, boshqalari esa diqqatni jamlashda qiynaladilar. Bu holda, tarbiyachi har bir bolaning qiziqishlari va fe'l-atvoriga qarab rollarni tanlash orqali individual yondashuvni qo'llashi kerak. Kichik vazifalardan boshlab, asta-sekin murakkabroq rollarga o'tish bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Jadval 2. Teatrlashtirilgan o'yinlarni tashkil etishda uchraydigan muammolar va ularning oqibatlari

№	Muammo	Oqibati
1	Pedagoglarning metodik tayyorgarligi sust	O'yinlarning sifati pasayadi, bolalarda qiziqish kamayadi
2	Moddiy resurslarning yetishmasligi	Sahnaga qo'yish jarayoni cheklanadi, ijodiy imkoniyat kamayadi
3	Vaqtning yetarli ajratilmasligi	O'yin to'liq o'tkazilmaydi, bolalar rollarni yaxshi o'zlashtirmaydi
4	Ota-onalarning ishtiroki past	Uy-bog'cha hamkorligi zaiflashadi, qo'llab-quvvatlash kamayadi
5	Bolalarning psixologik to'siqlari	Sahna qo'rquvi kuchayadi, ishtirok faolligi kamayadi

Izoh: Ushbu jadval teatr faoliyatida uchraydigan asosiy muammolarni va ularning pedagogik jarayonga ta'sirini ko'rsatadi.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun aniq tavsiyalar ishlab chiqish kerak. Tarbiyachilar uchun maxsus seminarlar, treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish ustuvor vazifadir. Moddiy-texnik infratuzilmani mustahkamlash uchun loyihalarni grantlar, homiylar va mahalliy jamoa bilan hamkorlikda amalga oshirish mumkin. Teatr tadbirlarini o'quv dasturiga muntazam ravishda kiritish va hajmini oshirish pedagogik samaradorlikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, ota-onalar bilan tizimli ishlash va ularning mas'uliyatini oshirish teatrlashtirilgan spektakllar sifatini yaxshilaydi.

XULOSA: Teatrlashtirilgan spektakllar maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy, nutqiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun noyob salohiyatga ega bo'lgan ta'lim vositasidir. Biroq, ushbu tadbirlarni to'g'ri tashkil etish jarayonida tarbiyachilar uchun metodik tayyorgarlikning yetarli

emasligi, materiallar va texnik yordamning yetarli emasligi, ota-onalar bilan hamkorlikning pastligi va o'quv dasturidagi cheklovlar kabi muammolar yuzaga keladi. Ushbu muammolarni bosqichma-bosqich bartaraf etish orqali teatrlashtirilgan spektakllarning samaradorligini oshirish, bolalarni har tomonlama rivojlantirish va ta'lim jarayonining sifatini yaxshilash mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish masalalari." (2025). Konferensiya 1, no. 2: 295–300. <https://journalss.org/index.php/conf/article/view/6065>.
2. Lesnyak, I. V. "Pedagogicheskiy potentsial teatralizovannoy deyatel'nosti v formirovaniy kommunikativnykh navykov detey doshkol'nogo vozrasta." Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki 99, no. 7 (2011): 118–125.
3. Khasanova, Shaxnoza Toxtasinovna. Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o'rgatish. Darslik. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU Axborot-resurs markazi; Lesson Press, 2022. B-32.
4. Abduraximovna, A. N. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida emotsional intellektni rivojlantirish: ertaklar, drama va teatr o'yinlarining roli." World Scientific Research Journal 40, no. 2 (2025): 278–284.
5. Xalikova, U. M. Maktabgacha ta'limda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Fan va ta'lim" nashriyoti, 2022. T.216.